

Revue Africaniste Inter-Disciplinaire – RAID
Africanist Inter-Disciplinary Review – AIDR

Numéro 44
Number 44

**Numéro thématique : Questions éducationnelles aux
côtés des enjeux politico-philosophiques**
*Thematic issue: Educational questions alongside politico-
philosophical*

Coordonné par :
Edited by:
Sariette et Paul BATIBONAK

© Monange

Yaoundé, www.monange.org
ISBN : 978-9956-0-4816-8

- Septembre 2023
- *September 2023*

Comité de Rédaction

Reading Committee

Paul BATIBONAK (CRÉDIS and S&D); Sariette BATIBONAK (CRÉDIS, S&D and UEC); Patrice PAHIMI (Université de Maroua); Marc Antoine BATHA (CRÉDIS); Christiale BATIBONAK (University of Yaounde I); Luc BULUNDWE (University of Geneva); Éric CHOKOTÉ (Centre Médical Le Jourdain); Martial NDIKA (University Paris Descartes, CRÉDIS and S&D); Christian NGONGANG OUANKOU (University of Dschang); Josiane TOUSSÉ DJOU (University of Yaounde II); Jean-Christian YOUMBA (Catholic University of Central Africa).

Comité Scientifique

Scientific Committee

Pr ATCHRIMI Tossou, Université de Lomé, Lomé, Togo.

Pr BAKENGA SHAFALI Pierre, Université Officielle de Bukavu, Bukavu, République Démocratique du Congo.

Pr BASHIGE ATSI BUSHIGE Charles, Université Officielle de Bukavu, Bukavu, République Démocratique du Congo.

Pr BATIBONAK Sariette, Information and Communication Technology University, Yaoundé, Cameroun.

Pr CHATUÉ Jacques, Université de Dschang, Dschang, Cameroun.

Pr DJUIDJE CHATUÉ Brigitte, Université de Dschang, Dschang, Cameroun.

Pr EBALE MONEZE Chandel, Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun.

Pr EBALE Raymond, Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun.

Pr FONKOUA Pierre, Information and Communication Technology University (ICT-U), Yaoundé, Cameroun.

Pr KAM YOGO Emmanuel, Université de Douala, Douala, Cameroun.

Pr KAWAYA MEYA, Université de Bandundu, Bandundu, République Démocratique du Congo.

Pr KOULAGNA Jean, Institut Al Mowafaqa de Rabat, Rabat, Maroc.

Pr NGOUYAMSA MEFIRE Bruce Marcel, Université de Ngaoundéré, Cameroun.

Pr NGOUYAMSA Valentin, Université de Dschang, Cameroun.

Pr MANKOU Brice Arsène, Centre Lillois d'Études et de Recherches sociologiques et économiques, Centre d'études africaines et de Recherches interculturelles, Université du Littoral Côte d'Opale, Dunkerque, France.

Pr NGAMENI Joseph Pasky, Agrégé des universités en Sciences Économiques Université de Dschang, Cameroun.

Pr MEBENGA TAMBA Luc, Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun.

Pr MEBIAME-ZOMO Maixant, Université Oumar Bongo, Libreville, Gabon.

Pr MFOUAPON Georges Kriyoss, Maître de Conférences Agrégé en Sciences de Gestion, Université de Douala, Cameroun.

Pr NGOUMTSA ANOU Gérard, Université de Perpignan-Via Domitia, Perpignan, France.

Pr NZHIE ENGONO Jean, Université de Maroua et Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun.

Pr PAHIMI Patrice, École Normale Supérieure de Maroua, Université de Maroua et Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun.

Pr TAKOUNDJOU NIMPA Alain, Maître de Conférences Agrégé en Sciences de Gestion, Université de Dschang, Cameroun.

Pr TOUO Herman, Université de Ngaoundéré, Ngaoundéré, Cameroun.

Pr TCHOUMTCHOUA Emmanuel, Université de Douala, Cameroun.

Pr ZERBO Roger, Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique, Ouagadougou, Burkina Faso.

The opinions expressed are those of the authors.

Les opinions exprimées dans ces articles n'engagent que la responsabilité des auteurs.

Sommaire

Sommaire	9
Summary	11
Éditorial : L'éducation pour communiquer effectivement et efficacement, Sariette et Paul BATIBONAK	13
Considérations ontologico-philosophiques comme amorce de solution	19
L'inessibilité du phénomène d'être chez Heidegger : Fondement d'une ontologie phénoménologique, Cédric Martin Jacques ÉYÉBÉ	21
La philosophie continentale chez Roger Pouivet au prisme de la postmodernité : Vers une société unifiée. Une réflexion sur le langage et ses bases sociales, Richard MUGISHO BAGANDA	39
Éducation pour des mutations sociétales au primaire, au secondaire et à l'université	53
Scolarisation et changement social chez les nomades Ouillimenden de Tchintabaraden, Alhatt AGGA	55
L'éducation à la culture démocratique : Quelle pédagogie pour l'enseignement primaire ?, Emmanuel ITONG A GOUFAN	73
Recours aux technologies de l'information et de la communication dans les pratiques enseignantes des enseignants des écoles secondaires péri-urbaines de la Ville de Kinshasa, Mukalelwa Jonathan BANZA, Lyonze David BANZA et WALUMBUKA ILUNDU WAIL	97
Didactique de la leçon d'esthétique en classe de terminale au Sénégal : Constat et Réforme, El Hadji Tafsir Baba Ndao DIOUF	119
Repenser l'enseignement magistral : Alternatives efficaces pour les enseignants et apprenants en système LMD, Jean MBAMBU PASIYIKALA, Olympe MBALA MUNGANGU et Jules KINGOMBO NZOFO KIZERBO	129
Questions socio-écologiques, démocratiques et développement local	153

Les pygmées Baka de la grande forêt du sud-Cameroun : Identité sociale, territoire et décentralisation, Emmanuel ITONG A GOUFAN	155
La perception du Sénat au Cameroun : Impératif démocratique ou inopportunité avérée?, Danielle MINTEU-KADJE et Gustave Georges MBOE	177
Complaining about modern technology in Rabindranath Tagore's poem Sabhyatar-prati: An ecocritical analysis, Prince OMBENI CHUBAKA	193
Liste des auteurs	203

Repenser l'enseignement magistral : Alternatives efficaces pour les enseignants et apprenants en système LMD

Rethinking formal teaching: Effective alternatives for teachers and learners in the LMD system

Jean MBAMBU PASIYIKALA

Olympe MBALA MUNGANGU

Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Éducation, Université de Kinshasa, Kinshasa, R. D. Congo.

Jules KINGOMBO NZOFO KIZERBO

Faculté des Sciences, Université de Kinshasa, Kinshasa, R. D. Congo.

Résumé

Cet article ouvre une réflexion sur la nécessité de repenser le modèle d'enseignement magistral dans le système LMD et propose des alternatives efficaces pour les enseignants et les apprenants. Il s'appuie sur une démarche méthodologique rigoureuse, intégrant une revue de littérature qui met en évidence les effets négatifs et les risques d'uniformisation, pour ensuite présenter des solutions concrètes telles que les approches basées sur la résolution de problèmes, l'apprentissage par découverte, l'apprentissage collaboratif, l'apprentissage par projet et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication.

Mots-clés : Enseignement magistral, système LMD, connaissances unidirectionnelles, alternatives pédagogiques, nouvelles technologies.

Abstract

This article initiates a reflection on the necessity to rethink the traditional lecturing model in the LMD system and proposes effective alternatives for both teachers and learners. It adopts a rigorous methodological approach, integrating a literature review that highlights the negative effects and risks of standardization, followed by the presentation of concrete solutions such as problem-solving approaches,

discovery-based learning, collaborative learning, project-based learning, and the use of information and communication technologies.

Keywords: Traditional lecturing, LMD system, one-way knowledge transmission, pedagogical alternatives, new technologies.

Introduction

Dans le contexte du système Licence-Master-Doctorat (LMD) en vigueur dans de nombreux pays, en l'occurrence la République Démocratique du Congo, l'enseignement magistral occupe une place centrale dans la transmission des connaissances. En effet, dans le système LMD, cet enseignement a longtemps été remis en question en raison de ses effets négatifs sur le développement des compétences et la motivation des apprenants. De nombreuses études ont souligné les limites de cette approche unidirectionnelle, qui se caractérise par une transmission passive de connaissances de l'enseignant vers les étudiants. Les risques d'uniformisation de l'enseignement et de manque d'engagement des apprenants ont également été observés (Urdan et Schoenfelder, 2006 ; Reeve et Deci, 1996).

Face à ces constats, il devient essentiel de repenser le modèle d'enseignement magistral et de rechercher des alternatives efficaces qui stimulent l'apprentissage actif, impliquent les étudiants et favorisent le développement des compétences. Dans cette perspective, cet article se base sur une recension de la revue de littérature afin d'analyser les effets négatifs de l'enseignement magistral dans le système LMD et de proposer des solutions tangibles pour les enseignants et les apprenants.

Diverses alternatives pédagogiques seront explorées, mettant l'accent sur les approches basées sur la résolution des problèmes, l'apprentissage par découverte, l'apprentissage collaboratif, l'apprentissage par projet, ainsi que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ces approches, appuyées par des recherches et des expérimentations, ont démontré leur efficacité pour rendre l'apprentissage plus interactif, significatif et engageant (Holmes et Wieman 2016).

En se détachant du modèle traditionnel de l'enseignement magistral, les enseignants pourront ainsi diversifier leurs méthodes

d'enseignement et répondre aux besoins spécifiques des apprenants du système LMD. Les étudiants pourront quant à eux développer des compétences transversales, renforcer leur motivation et devenir des acteurs proactifs de leur propre apprentissage.

Démarche méthodologique

La démarche méthodologique de cet article a consisté en une revue de la littérature sur l'enseignement supérieur, notamment dans le contexte du système LMD. La première étape a été de collecter des informations sur le système LMD, ses objectifs et ses concepts, à travers des publications scientifiques et des manuels de référence. De plus, des recherches ont été menées pour identifier les risques liés à l'utilisation de l'enseignement magistral dans le système LMD.

La deuxième étape de la recherche a été de synthétiser les données collectées dans une analyse critique des effets négatifs de l'enseignement magistral sur la motivation des étudiants, l'uniformisation de l'enseignement et le développement de compétences en LMD.

Enfin, la troisième étape de la recherche a impliqué une recherche exhaustive d'alternatives pédagogiques telles que les approches basées sur la résolution de problèmes, l'apprentissage collaboratif, l'apprentissage par projet, l'apprentissage par découverte et l'utilisation des technologies de l'information. Les avantages et les inconvénients de chaque approche ont été soigneusement examinés pour identifier les meilleures pratiques à adopter dans l'enseignement supérieur en LMD.

Ainsi, cet article a utilisé une méthodologie basée sur une revue de la littérature et une analyse critique pour atteindre son objectif déclaré d'explorer les risques associés à l'enseignement magistral dans le système LMD et de proposer des alternatives en vue d'améliorer la pratique pédagogique.

Système LMD : Concepts et Objectifs

Présentation du système LMD

Le système LMD (Licence-Master-Doctorat) est le résultat d'une réforme entreprise dans le système universitaire européen, initiée par la Déclaration de Bologne en 1999. Le système LMD repose sur trois niveaux de formation :

1. Licence (Bac +3) : la licence est un diplôme qui atteste l'obtention de 180 crédits ECTS (European Credits Transfer System ou Système européen de transfert et d'accumulation de crédits) après trois années d'études dans un domaine disciplinaire donné.

2. Master (Bac +5) : le master est un diplôme qui atteste de l'obtention de 120 crédits ECTS supplémentaires après la licence, soit un total de 300 crédits ECTS après cinq années d'études.

3. Doctorat (Bac +8) : le doctorat représente la plus haute qualification académique qui peut être obtenue dans le système LMD. Il atteste de la capacité du titulaire à mener des recherches de haut niveau et aboutir à des résultats originaux et novateurs.

Les auteurs de la réforme du système LMD incluent des représentants des ministères de l'Éducation de nombreux pays européens, ainsi que des représentants d'universités, de syndicats étudiants et d'autres parties prenantes.

Cette réforme a été adoptée pour plusieurs raisons, notamment pour faciliter la mobilité des étudiants à l'intérieur de l'Europe, pour harmoniser les programmes d'études et les qualifications entre les pays, et pour améliorer la qualité et la pertinence de l'enseignement supérieur en Europe. Le système LMD est maintenant largement adopté dans de nombreux pays du monde et est considéré comme un standard mondial pour l'enseignement supérieur.

Objectifs de l'enseignement LMD

Les objectifs de l'enseignement LMD peuvent être regroupés en trois catégories : l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques,

le développement de compétences transversales et le développement de la capacité de recherche.

1. Acquisition de connaissances : le système LMD vise à proposer un enseignement de qualité qui permette aux étudiants d'acquérir des connaissances approfondies dans leur domaine disciplinaire, ainsi qu'une compréhension solide et actualisée des théories et méthodes pertinentes pour la pratique de leur profession.

2. Développement de compétences transversales : l'enseignement LMD cherche également à développer des compétences transversales, telles que la communication, l'analyse critique, l'autonomie, la créativité et l'adaptabilité. Ces compétences non techniques sont considérées comme essentielles pour les travailleurs du XXI^{ème} siècle, qui doivent être capables de s'adapter en permanence à un environnement professionnel en constante évolution.

3. Développement de la capacité de recherche : enfin, le système LMD encourage les étudiants à développer la capacité de recherche, en les formant aux méthodes de recherche appropriées dans leur domaine disciplinaire et en leur proposant des travaux de recherche de plus en plus complexes au fil de leur parcours universitaire. Cette capacité de recherche peut leur permettre de poursuivre une carrière académique ou de contribuer activement à l'innovation et au développement économique dans leur domaine professionnel.

Les critiques liées à l'utilisation de l'enseignement magistral

L'enseignement magistral, qui consiste à diffuser des connaissances de manière unidirectionnelle, de l'enseignant aux étudiants, sans interaction significative, a été critiqué pour différents motifs.

Perte d'intérêt des étudiants

L'un des principaux dangers de l'enseignement magistral est que les étudiants peuvent rapidement perdre l'intérêt pour la matière. En effet, le fait de simplement écouter un enseignant parler pendant des heures peut devenir rapidement ennuyeux, même pour les étudiants les plus motivés.

Absence d'interactions personnalisées

Avec l'enseignement magistral, il existe peu ou pas d'interaction personnalisée entre l'enseignant et les étudiants. Les étudiants peuvent avoir des questions et des préoccupations qui ne sont pas abordées pendant la séance de cours. Les étudiants qui rencontrent des difficultés peuvent ne pas trouver l'aide dont ils ont besoin.

Limitation de la créativité

L'enseignement magistral peut également limiter la créativité et l'innovation chez les étudiants. Les étudiants sont invités à prendre des notes et à assimiler les connaissances dispensées, mais ils ne sont pas encouragés à penser de manière critique ou à explorer des idées alternatives. Cela peut limiter leur capacité à résoudre des problèmes de manière créative ou à proposer des solutions innovantes.

Manque de participation active des étudiants

L'enseignement magistral peut également limiter la participation active des étudiants. Les étudiants sont souvent invités à écouter passivement plutôt qu'à participer activement à la construction de leur propre apprentissage.

Plusieurs études ont été effectuées pour analyser les dangers liés à l'enseignement magistral. Par exemple, une étude menée par le Réseau d'enseignement francophone à distance du Canada a montré que l'approche traditionnelle de l'enseignement magistral limitait la capacité des étudiants à retenir l'information à long terme en raison du manque d'implication active. Une autre étude a montré que l'enseignement magistral ne répondait pas aux besoins d'apprentissage des étudiants de manière adéquate et que les enseignants étaient encouragés à adopter une attitude plus collaborative et à approfondir l'interaction entre les étudiants et les enseignants pour améliorer leur processus d'apprentissage.

La littérature sur la négativité de la méthode magistrale dans le système LMD

Dans le système Licence-Master-Doctorat ou encore LMD, l'enseignement magistral peut avoir des effets négatifs sur

l'apprentissage des étudiants et leur capacité à s'engager de manière significative dans le processus d'apprentissage. Plusieurs auteurs ont souligné les dangers de l'enseignement magistral dans le système LMD. En effet, une étude menée par Boussouf et al. (2017) a montré que l'approche traditionnelle de l'enseignement magistral était largement utilisée dans les universités algériennes, mais elle réduisait l'efficacité de l'apprentissage chez les étudiants.

Une autre étude menée par Foss et Levitt (2014) a montré que l'enseignement magistral ne répondait pas aux attentes des étudiants en matière d'apprentissage actif. Les étudiants se sentaient assistés plutôt que responsables de leur propre apprentissage ; ce qui avait des effets sur leur motivation à apprendre.

Des auteurs ont également souligné l'importance de l'interaction et de la collaboration dans l'apprentissage. Comme l'a souligné Biggs (1999), les enseignants doivent créer un environnement stimulant qui encourage les étudiants à participer de manière active et à travailler en collaboration avec leurs pairs.

L'approche par compétences, qui est souvent utilisée dans le système LMD, nécessite également une approche plus interactive. Comme l'ont souligné Boud et Falchikov (2006), les enseignants doivent encourager les étudiants à prendre en charge leur propre apprentissage et à construire leur propre compréhension des concepts clés.

Les effets négatifs de la méthode magistrale sur la motivation des apprenants

L'enseignement magistral, également appelé enseignement frontal, est une méthode traditionnelle d'enseignement qui implique la transmission unidirectionnelle d'informations de la part de l'enseignant à l'étudiant sans interaction significative entre eux. Bien que cette approche puisse sembler efficace et pratique pour les enseignants, plusieurs études ont indiqué qu'elle peut avoir des effets négatifs sur la motivation des apprenants.

Une étude menée par Deci et Ryan (1985) a révélé que les étudiants qui suivent des cours avec une méthode d'enseignement

oppressante (comme l'enseignement magistral) peuvent perdre leur motivation intrinsèque à apprendre. En effet, les étudiants peuvent devenir moins intéressés par le sujet et commencer à considérer l'apprentissage comme une tâche obligatoire plutôt que comme une opportunité enrichissante. Cela peut conduire à une baisse de la réussite scolaire et à une augmentation de l'absentéisme.

De même, une autre étude menée par Reeve et Deci (1996) a suggéré que l'enseignement magistral peut entraver le développement de la motivation autonome chez les étudiants. En effet, l'enseignement frontal peut donner l'impression aux étudiants que leur contribution n'est pas importante et qu'ils ne sont pas responsables de leur propre apprentissage. En conséquence, les étudiants peuvent ne pas être en mesure de se connecter émotionnellement avec le sujet ; ce qui peut les amener à perdre l'intérêt et la motivation.

Enfin, une étude menée par Urdan et Schoenfelder (2006) a mis en évidence que l'enseignement magistral peut également avoir un effet négatif sur le sentiment de contrôle des étudiants sur leur apprentissage. Les auteurs ont suggéré que l'approche magistrale renforce un environnement de classe qui est inoubliable pour les apprenants. Les étudiants peuvent se sentir impuissants et frustrés. Cela peut entraver leur motivation et les amener à abandonner l'apprentissage.

Les risques d'uniformisation de l'enseignement

L'uniformisation de l'enseignement magistral fait référence à l'utilisation d'une seule approche ou stratégie d'enseignement lors des cours ex cathedra. Cela implique souvent l'utilisation de méthodes comme les conférences, les présentations, les exposés, etc., qui peuvent parfois exclure une variété d'expériences d'apprentissage plus interactives et adaptées.

Plusieurs auteurs ont évoqué ce risque d'uniformisation de l'enseignement magistral, notamment dans le cadre du système LMD. Dans ce sens, une étude menée par Ginns et Ellis (2007) a examiné les effets de l'utilisation exclusive de l'enseignement magistral sur la motivation et l'engagement des étudiants dans les cours universitaires. Les auteurs ont découvert que les étudiants étaient plus motivés et

engagés dans les cours où les enseignants utilisaient des stratégies d'enseignement plus variées (telles que des activités interactives, des discussions en groupe, etc.) plutôt que dans les cours où l'enseignement magistral était la seule méthode utilisée. Les auteurs ont conclu que la stratégie d'enseignement unique peut décourager l'engagement et la participation active des étudiants.

De même, une étude plus récente menée par Cardelle-Elawar et Pérez-Ortiz (2019) a examiné l'impact de l'enseignement magistral sur l'engagement des étudiants, la motivation et l'apprentissage en comparaison avec d'autres méthodes d'enseignement plus interactives. Les auteurs ont constaté que l'utilisation exclusive de l'enseignement magistral peut limiter le potentiel de développement et d'amélioration de la qualité de l'enseignement. L'étude a également suggéré que l'approche magistrale peut limiter le développement des compétences clés des étudiants, notamment la créativité, la résolution de problèmes et les compétences sociales.

L'impact sur le développement des compétences

De nombreuses recherches ont étudié l'impact de l'enseignement magistral sur le développement des compétences chez les apprenants. Voici quelques exemples d'auteurs et d'études en appui pour décrire cet effet. Une étude menée par Hattie (2009) a évalué l'impact de différentes stratégies d'enseignement sur la réussite scolaire des étudiants des écoles primaires et secondaires. Les résultats ont montré que l'enseignement magistral avait un impact négatif sur le développement des compétences, notant que les étudiants qui reçoivent cette forme d'enseignement ont tendance à développer des compétences de surface plutôt que des compétences de compréhension en profondeur.

De plus, une étude menée par Connell et Wellborn (1991) a examiné l'impact de l'enseignement magistral sur l'apprentissage à long terme et le développement de la pensée critique. Les résultats ont montré que l'utilisation exclusive de l'enseignement magistral avait un impact négatif sur ces aspects importants de l'apprentissage. Les auteurs ont conclu que les étudiants peuvent avoir besoin de plus de liberté et d'autonomie pour développer ces compétences.

Ensuite, une étude plus récente menée par Shu (2017) a évalué l'impact de l'enseignement magistral sur la performance des étudiants en matière de résolution de problèmes. Les résultats ont montré que l'utilisation exclusive de l'enseignement magistral avait un impact négatif sur la capacité des étudiants à résoudre des problèmes complexes. Les auteurs ont suggéré que l'approche magistrale limite l'implication active des étudiants dans le processus d'apprentissage, qui est essentiel pour maîtriser de telles compétences.

Enfin, une autre étude menée par Davies et Kratochvil (2008) a examiné les compétences des évaluateurs lorsqu'ils utilisent exclusivement l'enseignement magistral pour dispenser des cours. Les résultats ont montré que les différents évaluateurs avaient des normes différentes en termes de compétences et d'étendue de la matière enseignée.

Les alternatives à l'enseignement magistral dans le contexte du système LMD

Les approches basées sur la résolution des problèmes

Les approches basées sur la résolution de problèmes ont été reconnues comme une alternative efficace à l'enseignement magistral dans le système LMD (Licence-Master-Doctorat). Cette approche permet aux étudiants de participer activement à leur propre apprentissage en les aidant à développer leur capacité à résoudre des problèmes complexes.

Selon une étude menée par Hmelo-Silver et sa collaboratrice (2011), cette approche permet d'encourager les étudiants à interagir avec les autres, à partager des idées et à travailler en équipe. Les résultats ont montré que les étudiants qui ont suivi des cours avec une approche basée sur la résolution de problèmes ont obtenu de meilleurs résultats que les étudiants qui ont suivi des cours avec une approche magistrale.

De plus, une étude menée par Holmes et Wieman (2016) a examiné l'impact de l'approche basée sur la résolution de problèmes sur l'engagement et la motivation des étudiants dans les cours des sciences.

Les résultats ont montré que cette approche encourage les étudiants à être plus engagés et motivés dans leur apprentissage.

Enfin, une étude menée par Blumenfeld et ses collègues (1991) a évalué les compétences des étudiants en matière de résolution de problèmes avant et après avoir suivi des cours basés sur cette approche. Les résultats ont montré que les étudiants ont amélioré de manière significative leurs compétences en matière de résolution de problèmes après avoir suivi des cours avec cette approche.

L'apprentissage par découverte

L'apprentissage par découverte est l'une des alternatives à l'enseignement magistral qui implique l'apprentissage autonome par les étudiants. Cette approche aide les étudiants à explorer et à découvrir les concepts de manière active plutôt que de simplement les recevoir comme des connaissances imparties par un enseignant.

Selon une étude menée par Mayer et Wittrock (1996), cette approche aide les étudiants à construire leur propre compréhension des concepts et les aide à mieux retenir les informations. Les étudiants sont encouragés à utiliser leur propre raisonnement pour résoudre des problèmes et à découvrir des relations et des connexions entre les différents concepts.

De plus, une étude menée par Kirschner, Sweller et Clark (2006) a examiné l'impact de l'apprentissage par découverte par rapport à une approche plus directe. Les résultats ont montré que l'apprentissage par découverte a eu des effets négatifs sur la performance des étudiants, car ils ont perdu du temps à explorer les concepts sans être guidés efficacement dans leur apprentissage.

Cependant, une étude menée par Klahr et Nigam (2004) a montré que l'apprentissage par découverte peut être efficace si les étudiants reçoivent des stratégies et des conseils clairs pour guider leur apprentissage. Les étudiants ont été encouragés à explorer et à découvrir les concepts de manière active, mais ils ont également été guidés par des enseignants qui leur ont fourni des conseils et des stratégies pour résoudre les problèmes.

L'apprentissage collaboratif

L'apprentissage collaboratif est une alternative à l'enseignement magistral qui implique la collaboration et l'interaction entre les étudiants pour atteindre un but commun. Cette approche aide les étudiants à développer leurs compétences sociales et leur capacité à travailler en équipe.

Selon une étude menée par Webb et Farivar (1999), l'apprentissage collaboratif a eu un impact positif sur la performance des étudiants dans les tests de compréhension. Les résultats ont montré que les étudiants qui ont travaillé en groupe ont mieux réussi que ceux qui ont travaillé indépendamment. Cela suggère que l'apprentissage collaboratif est une alternative viable à l'enseignement magistral.

De plus, une étude menée par Johnson et Johnson (1999) a évalué l'impact de l'apprentissage collaboratif sur le rajustement socio-affectif des étudiants. Les résultats ont montré que les étudiants qui ont travaillé en groupe ont développé de meilleures compétences sociales et ont montré une plus grande empathie et tolérance à l'égard des autres.

En outre, l'apprentissage collaboratif peut également encourager la participation plus active des étudiants, comme l'a montré une étude menée par Slavin (2010). Les résultats ont montré que les étudiants étaient plus disposés à participer activement à des discussions lorsqu'ils travaillaient en groupe ; ce qui suggère que l'apprentissage collaboratif peut encourager une plus grande participation des étudiants.

L'apprentissage par projet

L'apprentissage par projet est une approche pédagogique qui se concentre sur l'apprentissage en résolvant un problème ou en travaillant sur un projet pratique. Il est considéré comme une alternative efficace à l'enseignement magistral en système LMD car il permet aux étudiants d'acquérir des compétences pratiques plutôt que de simplement mémoriser des connaissances théoriques.

Une étude menée par Barrows et Tamblyn (1980) a montré que les étudiants qui ont participé à un apprentissage par projet ont obtenu de meilleurs résultats aux tests de connaissances spécialisées après

avoir terminé le projet. Cette étude montre que l'apprentissage par projet permet aux étudiants d'acquérir des connaissances plus approfondies et plus durables que l'enseignement magistral.

En outre, l'apprentissage par projet permet aux étudiants de développer des compétences pratiques qui sont directement applicables dans le monde professionnel. Une étude menée par Thomas et Velthouse (1990) a montré que les étudiants qui ont participé à un apprentissage par projet ont développé des compétences en résolution de problèmes, en communication et en travail d'équipe qui sont très valorisées sur le marché du travail.

Enfin, l'apprentissage par projet est également considéré comme un moyen efficace d'encourager la motivation des étudiants. Une étude menée par Wurdinger et Carlson (2010) a montré que les étudiants qui ont participé à un apprentissage par projet étaient plus motivés et engagés dans leur apprentissage que ceux qui ont suivi l'enseignement magistral.

L'apprentissage par projet est une alternative efficace à l'enseignement magistral en système LMD car il permet aux étudiants d'acquérir des compétences pratiques directement applicables dans le monde professionnel, tout en développant leur motivation et leur engagement dans l'apprentissage. Les enseignants peuvent ainsi envisager d'utiliser davantage cette approche pédagogique pour aider les étudiants à développer des compétences pratiques et améliorer leur apprentissage en les faisant travailler sur des projets pratiques.

L'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC)

L'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) est une alternative efficace à l'enseignement magistral en système LMD. Les TIC peuvent être utilisées pour faciliter l'apprentissage et permettre aux étudiants d'accéder à des ressources éducatives en ligne, de participer à des discussions en ligne et d'interagir avec des pairs et des enseignants.

Une étude menée par Hrastinski (2008) a montré que l'utilisation de la vidéo en ligne dans l'enseignement supérieur a permis aux

étudiants de mieux comprendre les concepts et de développer une meilleure compréhension des sujets enseignés. De plus, une étude menée par Wingo et Ivankova (2017) a montré que l'utilisation de la technologie vidéo dans l'enseignement supérieur a amélioré l'engagement des étudiants et leur participation active aux cours.

Les médias sociaux peuvent également être utilisés pour améliorer l'apprentissage en ligne. Une étude menée par Wang et Chen (2016) a montré que l'utilisation de Facebook pour l'enseignement en ligne a permis aux étudiants de partager des informations et de discuter de manière collaborative, améliorant ainsi leur compréhension globale des sujets enseignés.

En outre, les plateformes d'apprentissage en ligne telles que Moodle et Blackboard ont également été utilisées pour améliorer l'apprentissage en ligne dans les établissements d'enseignement supérieur. Une étude menée par Hew et Cheung (2014) a montré que les plateformes d'apprentissage en ligne ont amélioré l'interaction entre les enseignants et les étudiants, et ont permis aux étudiants de travailler à leur propre rythme et de participer à des discussions en ligne.

En bref, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication est une alternative efficace à l'enseignement magistral en système LMD. Les TIC permettent aux étudiants d'accéder à des ressources d'apprentissage en ligne, de participer à des discussions et de collaborer avec leurs pairs et enseignants. Les enseignants peuvent donc envisager d'utiliser davantage les TIC pour améliorer l'apprentissage des étudiants et leur permettre de développer des compétences utiles pour leur avenir professionnel.

Discussions basées sur les alternatives et les objectifs du système LMD

Rappelons que les objectifs de l'enseignement LMD sont regroupés en trois catégories : l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques, le développement de compétences transversales et le développement de la capacité de recherche. À ce stade, il sied de présenter des discussions de nos différentes alternatives proposées dans l'atteinte des objectifs de l'enseignement en LMD.

De l'approche pédagogique de la résolution des problèmes vers l'atteinte des objectifs du système LMD

La résolution de problème est une approche pédagogique qui met l'accent sur la résolution de problèmes réels ou fictifs pour atteindre des objectifs spécifiques. Cette approche peut être utilisée pour atteindre les différents objectifs de l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques, le développement des compétences transversales et la capacité de recherche visés par le système d'enseignement LMD.

En termes d'acquisition de connaissances théoriques et pratiques, l'approche de la résolution de problème peut être utilisée pour aider les étudiants à appliquer les concepts théoriques appris en classe à des situations pratiques dans le monde réel. Les étudiants peuvent être affectés à des projets ou des scénarios qui nécessitent l'application de théories spécifiques en vue de rassembler des connaissances nouvelles ou complémentaires. Par conséquent, l'utilisation de l'approche de la résolution de problème peut aider les étudiants à mieux comprendre les concepts théoriques en les mettant en pratique.

Le développement de compétences transversales est également lié à l'approche de la résolution de problème. Les projets de résolution de problèmes impliquent souvent le travail en équipe. Cela permet aux étudiants de développer des compétences de collaboration et de communication nécessaires pour la réussite d'un projet. En outre, les projets de résolution de problèmes réels sont souvent complexes et nécessitent aux étudiants de travailler de manière autonome, de prendre des initiatives, de faire preuve de créativité et d'esprit critique.

Enfin, l'approche de la résolution de problème peut aider à développer la capacité de recherche des étudiants. Les projets peuvent impliquer la recherche de nouvelles informations ou de nouvelles solutions à des problèmes ou des questions spécifiques. Les étudiants doivent donc apprendre à utiliser différentes méthodes de recherche, à formuler des hypothèses et à analyser des données pour atteindre les objectifs spécifiques du projet.

De l'apprentissage par projet à l'atteinte des objectifs du système LMD

Le système d'enseignement Licence-Master-Doctorat (LMD) a vu le jour dans le but de rendre l'enseignement supérieur plus moderne, et de mieux répondre aux besoins du marché du travail. Dans le système LMD, l'apprentissage par projet est une méthode pédagogique clé qui met l'accent sur l'apprentissage pratique et la résolution de problèmes concrets. Cela se fait souvent par le biais de projets individuels ou de groupe impliquant une recherche et une application en temps réel.

L'apprentissage par projet peut contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs de l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques du système LMD. L'exécution de projets permet aux étudiants d'appliquer la théorie qu'ils ont apprise en classe à des situations concrètes du monde réel. Cela implique la compréhension de concepts et de principes théoriques, la planification et l'exécution de projets, ainsi que la construction et la présentation de leurs résultats.

En outre, l'apprentissage par projet contribue au développement des compétences transversales des étudiants, telles que la communication, la collaboration, le leadership et la résolution de problèmes. Les projets impliquent généralement des équipes de travail ; ce qui permet aux étudiants de travailler en collaboration, de partager des idées, de résoudre des conflits, de gérer des projets, de travailler sous pression et de communiquer efficacement avec les membres de l'équipe.

Enfin, l'apprentissage par projet développe la capacité de recherche des étudiants. C'est une méthode d'apprentissage qui encourage les étudiants à rechercher de nouvelles informations et à approfondir leurs connaissances dans un domaine particulier. Les projets sont souvent liés à une recherche de solution à un problème ou une question spécifique. Cela oblige les étudiants à effectuer des recherches plus approfondies dans la littérature pertinente et à utiliser des outils de recherche appropriés.

De l'apprentissage par découverte à l'atteinte des objectifs du système LMD

L'apprentissage par découverte est une approche pédagogique qui permet aux étudiants de découvrir l'information par eux-mêmes, en résolvant des problèmes ou en explorant des situations concrètes. Cette méthode peut avoir un impact significatif sur l'atteinte des objectifs de l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques, du développement des compétences transversales et du développement de la capacité de recherche visés par le système d'enseignement LMD.

En termes d'acquisition de connaissances théoriques et pratiques, l'apprentissage par découverte peut encourager les étudiants à explorer des situations concrètes pour trouver des solutions, ce qui peut contribuer à une meilleure compréhension des concepts théoriques. En effet, les étudiants peuvent être amenés à appliquer les concepts appris en classe dans des situations pratiques pour résoudre des problèmes concrets. Cela peut permettre aux étudiants de voir l'utilité et la pertinence des concepts théoriques en contexte réel.

Le développement de compétences transversales est également lié à l'apprentissage par découverte. Cette approche encourage les étudiants à travailler de manière indépendante, à prendre des initiatives, à faire preuve de créativité et à résoudre des problèmes de façon autonome. Cela peut aider à développer des compétences de collaboration et de communication, qui sont essentielles pour réussir dans les environnements de travail modernes.

Enfin, l'apprentissage par découverte peut aider à développer la capacité de recherche des étudiants, en les encourageant à explorer de nouvelles idées ou de nouveaux domaines de recherche. Cette approche peut encourager les étudiants à chercher activement les réponses aux questions soulevées par leurs recherches, à formuler des hypothèses et à analyser des données. Cela peut aider les étudiants à acquérir l'esprit critique et l'expertise nécessaire pour mener des recherches rigoureuses.

De l'apprentissage collaboratif à l'atteinte des objectifs du système LMD

L'apprentissage collaboratif est une méthode pédagogique qui met l'accent sur le travail en équipe et la coopération pour atteindre un objectif commun. Cette méthode peut avoir des effets significatifs sur l'atteinte des objectifs de l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques, du développement des compétences transversales, et de la capacité de recherche visée par le système d'enseignement LMD.

En termes d'acquisition de connaissances théoriques et pratiques, l'apprentissage collaboratif permet aux étudiants de travailler ensemble pour trouver des solutions à des problèmes complexes. En travaillant en groupe, les étudiants peuvent partager des connaissances, des expériences et des perspectives différentes ; ce qui peut générer de nouvelles idées et de nouvelles approches pour résoudre les problèmes. De plus, en travaillant avec des pairs, les étudiants peuvent renforcer la compréhension des concepts théoriques en les appliquant à des situations concrètes et en mettant en pratique les compétences pratiques dont ils ont besoin pour atteindre des objectifs spécifiques.

Le développement de compétences transversales est également un aspect important de l'apprentissage collaboratif. Cette approche encourage les étudiants à communiquer, à collaborer, à diriger et à résoudre des problèmes ensemble. Dans ce contexte, les étudiants doivent également faire preuve d'écoute active, de négociation de compromis et de résolution de conflits pour atteindre un objectif commun. De plus, l'apprentissage collaboratif peut aider les étudiants à développer des compétences en matière de leadership et de prise de décision, car chaque membre de l'équipe peut avoir un rôle spécifique à jouer dans la poursuite de l'objectif commun.

Enfin, l'apprentissage collaboratif peut encourager la capacité de recherche des étudiants en favorisant leur travail en équipe. Les projets de recherche collaboratifs incitent les étudiants à partager des sources d'information et des stratégies de recherche pour développer une approche collaborative à la résolution de problèmes. Par conséquent, les étudiants sont encouragés à développer leurs

compétences en matière d'analyse critique, de synthèse de données et de présentation de résultats dans un contexte collaboratif.

De l'apprentissage à l'utilisation des TIC à l'atteinte des objectifs du système LMD

En termes d'acquisition de connaissances théoriques et pratiques, les TIC peuvent aider les étudiants à mieux comprendre les concepts en leur fournissant un accès facile à des informations en ligne. En utilisant des plates-formes éducatives numériques, des vidéos éducatives, ou des jeux éducatifs en ligne, les étudiants peuvent également appliquer ces connaissances théoriques à des exemples pratiques, qui peuvent faciliter leur compréhension et augmenter leur motivation. Les TIC peuvent également fournir aux étudiants des opportunités autonomes pour développer leurs compétences pratiques en utilisant des simulateurs en ligne, des applications mobiles ou des outils de programmation pour tester et améliorer leurs compétences.

De plus, l'utilisation des TIC peut également favoriser le développement de compétences transversales. Par exemple, les discussions via une plate-forme virtuelle ou les projets en ligne en collaboration peuvent aider les étudiants à améliorer leurs compétences en communication, en collaboration, en résolution de problèmes et en négociation. Les TIC peuvent également être utilisées pour offrir des opportunités de développement en leadership, par le biais de projets axés sur la planification stratégique et la prise de décisions.

Enfin, les TIC peuvent renforcer la capacité de recherche des étudiants en fournissant un accès plus facile à de vastes sources d'informations via des bases de données en ligne, des bibliothèques virtuelles ou des outils bibliographiques. Les étudiants peuvent également utiliser des outils de gestion de projet en ligne pour planifier et coordonner des projets de recherche ou des enquêtes scientifiques, enregistrer et analyser des données, et collaborer avec des experts externes pour obtenir des conseils et des retours d'informations.

En résumé, l'utilisation des TIC peut offrir une multitude d'opportunités pour améliorer les résultats de l'apprentissage, développer des compétences transversales et renforcer la capacité de

recherche des étudiants dans le cadre du système d'enseignement LMD. Cependant, afin de maximiser les avantages et les bénéfices de cette utilisation, les enseignants doivent également fournir une orientation pédagogique claire, une formation appropriée aux étudiants et une gestion de classe efficace.

Conclusion et recommandations

En conclusion, l'enseignement magistral peut porter préjudice à l'enseignement supérieur en système LMD en limitant l'expérience éducative des étudiants. Les effets négatifs de cette approche, tels que la réduction de la motivation des étudiants, l'uniformisation de l'enseignement et l'absence de développement de compétences ont été discutés dans cet article. Cependant, plusieurs alternatives ont été identifiées, notamment l'approche basée sur la résolution de problèmes, l'apprentissage collaboratif, l'apprentissage par projet, l'apprentissage par découverte et l'utilisation des technologies de l'information. Ces approches ont été démontrées pour améliorer l'expérience éducative de l'étudiant, en encourageant leur participation active et en aidant à développer des compétences essentielles pour leur future carrière.

En conséquence, il est recommandé aux enseignants en système LMD de considérer sérieusement ces alternatives pour améliorer leur pratique pédagogique. Les enseignants doivent s'efforcer de développer des approches éducatives qui encouragent les étudiants à développer leur autonomie et leur responsabilité, plutôt que de simplement transmettre des connaissances. Ils devraient explorer des alternatives pédagogiques innovantes qui peuvent être utilisées en conjonction avec les technologies de l'information et de la communication pour créer une expérience d'apprentissage enrichissante et stimulante pour les étudiants.

Bibliographie indicative

Barrows, H. S. & Tamblyn, R. M., 1980, *L'apprentissage par résolution de problèmes : une approche de l'éducation médicale*, London, Springer.

- Blumenfeld, P. C., Marx, R. W., Soloway, E. & Krajcik, J. S., 1996. « Apprendre avec des pairs : des objectifs modestes aux grands défis », *Théorie en pratique*, 35(2), pp. 87-96.
- Cardelle-Elawar, M. & Pérez-Ortiz, L., 2019, « Enseignement magistral : son impact sur l'engagement, la motivation et l'apprentissage », *PLOS ONE*, 14(5), e0216658.
- Connell, J. P. & Wellborn, J. G., 1991, *Compétence, autonomie et relations : une analyse motivationnelle des processus du système de soi*, *Minnesota Symposia on Child Psychology*, Vol. 23, pp. 43-77.
- Dans M. R. Gunnar & L. A. Sroufe (Eds.), *Minnesota Symposia on Child Psychology*, University of Minnesota Press.
- Davies, P. & Kratochvil, S., 2008, « Évaluations étudiantes : bénignes ou biaisées ? », *Évaluation et évaluation dans l'enseignement supérieur*, 33(2), pp. 165-177.
- Deci, E. L. & Ryan, R. M., 1985, *Motivation intrinsèque et auto-détermination dans le comportement humain*, London, Springer-Verlag.
- Déclaration de Bologne, 1999, *Le processus de Bologne sur l'harmonisation des structures de l'enseignement supérieur en* Desbiens, J.-F., Kozanitis, A. & Lanoue, S., 2015, « Repenser l'utilisation de l'exposé magistral », *Pédagogie universitaire*, 4(7), pp. 59-77.
- Gauthier, C., Bissonnette, S. & Bocquillon, M., 2020, « Pour innover en pédagogie universitaire, faut-il rejeter ou améliorer l'enseignement magistral ? », *enjeux et sociétés*, 7 (2), pp. 129-155.
- Ginns, P. & Ellis, R., 2007, « Qualité de l'apprentissage mixte : exploration des relations entre l'enseignement et l'apprentissage en ligne et en face à face », *Internet et l'enseignement supérieur*, 10(1), pp. 53-64.
- Hattie, J., 2009, *Apprentissage visible : une synthèse de plus de 800 méta-analyses concernant la réussite*, London, Routledge.

- Hew, K. F. & Cheung, W. S., 2014, « Utilisation des Massive Open Online Courses (MOOCs) par les étudiants et les enseignants : motivations et défis », *Educational Research and Evaluation*, 20(7), pp. 595-610.
- Hmelo-Silver, C. E. & Eberbach, C., 2012, « Théories de l'apprentissage et apprentissage par problèmes », in Özden, A. A. (dir.), *Conception pédagogique : concepts, méthodologies, outils et applications*, pp. 862-874.
- Holmes, N. G. & Wieman, C. E., 2016, « Examen de l'utilisation d'activités de résolution de problèmes dans l'enseignement de la biologie de premier cycle universitaire », *Journal de recherche en enseignement des sciences*, 53(9), pp. 1365-1383.
- Hrastinski, S., 2008, « Apprentissage en ligne asynchrone et synchrone », *Educause Quarterly*, 31(4), pp. 51-55.
- Johnson, D. W. & Johnson, R. T., 1999, *Learning together and alone: Cooperative, competitive, and individualistic learning*, Boston, Allyn & Bacon.
- Kirschner, P. A., Sweller, J. & Clark, R. E., 2006, « Pourquoi un encadrement minimal pendant l'enseignement ne fonctionne pas : une analyse de l'échec de l'enseignement constructiviste, de la découverte, de l'enseignement basé sur la résolution de problèmes, de l'expérientiel et de l'enquête », *Psychologue éducatif*, 41(2), pp. 75-86.
- Klahr, D. & Nigam, M., 2004, « L'équivalence des parcours d'apprentissage dans l'enseignement précoce des sciences : effets de l'enseignement direct et de la découverte », *Science psychologique*, 15(10), pp. 661-667.
- Klahr, D. & Nigam, M., 2004, "The equivalence of learning paths in early science instruction: Effects of direct instruction and discovery learning", *Psychological Science*, 15(10), pp. 661-667.
- Mayer, R. E. & Wittrock, M. C., 1996, « Transfert de résolution de problème », *Manuel de psychologie de l'éducation*, 1, pp. 47-62.

- Reeve, J. & Deci, E. L., 1996, « Éléments de la situation compétitive qui affectent la motivation intrinsèque », *Personality and social psychology bulletin*, 22(1), pp. 24-33.
- Shu, F. (2017, « Recherche sur les problèmes et les contre-mesures du mode d'enseignement traditionnel en classe », in *Conférence internationale sur l'éducation, la psychologie et les sciences de l'apprentissage (ICEPLS 2017)*, pp. 67-70.
- Slavin, R. E., 2010, "Cooperative learning: What makes groupwork work?", *Journal of Educational Psychology*, 102(4), pp. 673-675.
- Thomas, J. W. & Velthouse, B. A., 1990, « Éléments cognitifs de l'autonomisation : un modèle interprétatif de la motivation intrinsèque de la tâche », *Academy of Management Review*, 15(4), pp. 666-681.
- Urduan, T. C. & Schoenfelder, E., 2006, « Effets de la classe sur la motivation de l'étudiant : structures de buts, relations sociales et croyances de compétence », *Journal de psychologie scolaire*, 43(4), pp. 253-273.
- Wang, Q. & Chen, L., 2016, « L'efficacité de l'utilisation de Facebook pour l'enseignement : une étude de cas », *Journal of Educational Technology Development and Exchange*, 9(1), pp. 1-14.
- Webb, N. M. & Farivar, S., 1999, « Favoriser le comportement d'aide dans les petits groupes coopératifs au niveau du collège en mathématiques », *Journal de recherche éducative américain*, 36(1), pp. 233-253.
- Wingo, N. P. & Ivankova, N. V., 2017, « Les perceptions des étudiants sur l'apprentissage en ligne : une étude comparative », *Journal of Educators Online*, 14(2), pp. 18-39.
- Wurdinger, S. D. & Carlson, J. A. 2010, *Enseigner pour l'apprentissage expérientiel : cinq approches qui fonctionnent*, Lanham, MD, Rowman & Littlefield.